

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7882238>
УДК 656.073.9

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

М.М. Абдуназаров,

магистрант 2 года, напр. «Менеджмент (Логистика)»

А.В. Новичихин,

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I»,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В настоящее время наибольшую значимость приобретают методы совершенствования моделей управления и организации рабочих процессов на предприятиях. С их помощью компаниям удастся поддерживать конкурентноспособный уровень, сохраняя при этом стабильное положение на рынке. В статье раскрывается роль реинжиниринга бизнес-процессов в усовершенствовании логистической деятельности транспортной компании. Рассматриваются понятие и сущность реинжиниринга, этапность и особенности методологии. Отражаются основные принципы реинжиниринга бизнес-процессов и пути их реализации для достижения ключевой цели, а именно повышения эффективности и качества оказания транспортных услуг в условиях кризисных тенденций.

Ключевые слова: бизнес-процессы, реинжиниринг, стратегия оптимизации, бизнес-модель

IMPROVING THE WORK TECHNOLOGY OF THE LOGISTICS COMPANY

M.M. Abdunazarov,

2-year Master's student, direction "Management (Logistics)"

A.V. Novichikhin,

St. Petersburg State University of Railways of Emperor Alexander I,
St. Petersburg

Annotation: Currently, methods of improving management models and organization of work processes at enterprises are gaining the greatest importance. With their help, companies manage to maintain a competitive level, while maintaining a stable position in the market. The article reveals the role of business process reengineering in improving the logistics activities of a transport company. The concept and essence of reengineering, phasing and features of methodology are considered. The basic principles of business process reengineering and ways of their implementation are reflected in order to achieve a key goal, namely, to increase the efficiency and quality of transport services in the conditions of crisis trends.

Keywords: business processes, reengineering, optimization strategy, business model

Введение. В современных условиях деятельность транспортной компании, как и любого другого предприятия, наиболее подвержена воздействию со стороны факторов внешней среды и под влиянием нестабильных экономических и геополитических ситуаций текущего времени уязвима перед непрогнозируемыми событиями в экономике. В этой связи важное значение приобретает способность компании оперативно реагировать и приспосабливаться к изменяющимся условия на рынке транспортных услуг.

Для поддержания конкурентоспособной деятельности и сохранения стабильного экономического положения компании необходимо иметь гибкую и мобильную управленческую систему, которая позволит эффективно использовать имеющиеся ресурсы и технологии. Однако, большинство транспортных компаний в своей деятельности продолжают использовать устаревшие управленческие принципы и идеи, которые препятствуют экономическому росту и развитию. Исходя из этого, возникает необходимость переосмысления способов построения и организации деятельности в компании и в дальнейшем внедрение принципиально другого подхода, который позволит в полной мере реализовать поставленные цели и задачи.

Особый интерес в сложившихся условиях представляет использование метода реинжиниринга бизнес-процессов, который дает возможность радикально перепроектировать рабочие бизнес-

процессы в компании с целью повышения эффективности ее деятельности. В свою очередь, это открывает широкие возможности для дальнейшего развития, приобретения стабильности и повышения качества предоставляемых транспортных услуг.

Реинжиниринг представляет собой радикальный метод перепроектирования основных бизнес-процессов для достижения значимых улучшений в основных показателях результативности деятельности компании [1-2].

Основная цель данного метода состоит в целостном и системном моделировании и реорганизации материальных, финансовых и информационных потоков, что позволит упростить организационную структуру, сократить сроки реализации услуг, повысить качество обслуживания [3].

Следует отметить основные принципы концепции реинжиниринга, а именно: концентрация фокуса деятельности организации вокруг результатов, а не задач; выделение основных бизнес-процессов и распределение приоритетности в порядке срочности их реорганизации [4].

В ходе проведения реинжиниринга бизнес-процессов можно выделить следующие этапы:

1. Подготовительный – создание команды проекта, выбор бизнес-процесса для реинжиниринга, определение целей и задач, ожидаемых результатов с учетом сроков их выполнения.

2. Моделирование – создание существующей модели бизнес-процесса с последующим её анализом на текущий момент времени.

3. Реинжиниринг – выработка рекомендаций по улучшению и оптимизации, постановка стратегии, создание новой модели бизнес-процесса.

4. Внедрение – реализация стратегии и внедрение новой модели бизнес-процесса.

5. Мониторинг – оценка эффективности нововведений и полученных результатов в динамике.

На каждом из этапов следует воспользоваться определенными методиками, которые позволят более качественно проработать последовательность действий для получения желаемого результата.

При проведении подготовительного этапа определяющим является выбор бизнес-процесса для реорганизации. С этой целью

необходимо выделить основные рабочие бизнес-процессы в компании и ранжировать их по показателю приоритетности, который может включать в себя различные критерии, такие как «важность», «проблемность» и др. В ходе решения вопроса о приоритетности следует обращать внимание на соотношение результатов по оптимизации и затрат, необходимых на их выполнение, что будет отражать целесообразность изменений [5].

Постановка целей также является важной составляющей первого этапа. Цель представляет собой конечный результат, который стремится достичь компания после реорганизации. Для четкого структурирования целей можно воспользоваться методом дерева целей [6], что позволит более детально и наглядно представить иерархичность, взаимозависимость и значимость каждой из выбранных целей в совокупности.

На этапе моделирования необходимо представить и проанализировать существующую бизнес-модель, выделив основные причины и факторы, проводящие к неэффективности рассматриваемого процесса.

Построение модели бизнес-процесса осуществляется с использованием современных программных продуктов для бизнес-моделирования, именуемых CASE-средствами, таких как: Business Studio и др. С их помощью удастся представить весь бизнес-процесс наглядно и схематично, отображая различные взаимосвязи и временные рамки [7].

Немало важную роль в проведении анализа рассматриваемого бизнес-процесса отводится выявлению основных причин и факторов, приводящих к недостаточной эффективности рабочего процесса. В качестве альтернативных вариантов для этой цели можно использовать такие статистические методы, как диаграмма Парето, диаграмма Исикавы [8]. Эти методы широко используются в управлении процессами для анализа и выявления причин отклонений.

Этап реинжиниринга является ключевым в процессе реорганизации. Он базируется на следующих принципах:

- интегрирование, т.е. объединение отдельных процессов в один;
- горизонтальное сжатие (выполнение процесса одним человеком);

- децентрализация (самостоятельное принятие решений сотрудниками вместо консультации с руководителем);
- логический порядок (бизнес-процессы осуществляются параллельно);
- максимальное упрощение операций;
- автоматизация (внедрение информационных технологий, компьютеризация рутинных процессов);
- оптимизация системы управления (исключение дополнительных проверок);
- сведение к минимуму количества согласований;
- рационализация связей с заказчиком.

В ходе реинжиниринга важно не только преобразовать бизнес-процесс, но также определить, каким образом новый процесс будет адаптирован к существующей системе работы в компании, т.е. определить стратегию оптимизации с учетом временных факторов.

Для успешного внедрения новой бизнес-модели необходима слаженная коллективная работа как сотрудников компании, так и его руководства. Грамотное выполнение поставленных задач в рамках выбранной стратегии позволит достигнуть желаемых результатов с минимальными потерями и рисками.

Заключительным этапом реинжиниринга является мониторинг, направленный на качественную и количественную оценку эффективности внедрения мероприятий по реорганизации рабочих бизнес-процессов. Ключевую роль занимает анализ показателей рентабельности, увеличение которых будет свидетельствовать о результативности проведенных преобразований в компании.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реинжиниринг как инструмент усовершенствования технологии работы транспортной компании дает возможность повысить качество, эффективность и конкурентоспособность предлагаемых услуг. Это позволит повысить экономическую устойчивость компании в целом.

Список литературы

- [1] Вахромеева М.П. Реинжиниринг бизнес-процессов: В22 учеб. пособие / М.П. Вахромеева, И.Ю. Куликова, Н.В. Муравьева; Владим.

гос. ун-т им. А.Г и Н.Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2021. 192 с.

[2] Хаммер М. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. / М. Хаммер, Д. Чампи // 4-е изд. – М.: Мир, 2019. 288 с

[3] Григорян К.Г. Теоретические основы реинжиниринга бизнес-процессов / К.Г. Григорян // Вестник науки. – 2021. №8 (41). Т. 3. 9-13 с.

[4] Абдикеев, Н.М. Реинжиниринг бизнес-процессов / Н.М. Абдикеев, Т.П. Данько, и др. – М.: Эксмо; Издание 2-е, испр., 2019. 590 с.

[5] Очкур Г.В. Реинжиниринг бизнес-процессов компании //Актуальные проблемы современности: наука и общество. / Г.В. Очкур – 2019. №1. 23-27 с.

[6] Харрингтон Д. Оптимизация бизнес-процессов. Документирование, анализ, управление, оптимизация / Д. Харрингтон, К.С. Эсселинг, Х. Нимвеген. – СПб: Азбука, 2018.

[7] Моделирование бизнес-процессов: учебник и практикум для академического бакалавриата / О.И. Долганова, Е.В. Виноградова, А. М. Лобанова; под ред. О.И. Долгановой. – М.: Юрайт, 2018. 289 с.

[8] Шерр А. Бизнес-процессы – основные понятия, теория, методы / А. Шерр. – М.: Весть МетаТехнология, 2019.

Bibliography (Transliterated)

[1] Vakhromeeva M.P. Reengineering of business processes: B22 studies. allowance / M.P. Vakhromeeva, I.Yu. Kulikova, N.V. Muraviev; Vladim. state un-t im. A.G and N.G. Stoletovs. – Vladimir: Publishing House of the VIGU, 2021. 192 p.

[2] Hammer M. Corporation Reengineering. Manifesto for a business revolution. / M. Hammer, D. Champi // 4th ed. – М.: Mir, 2019. 288 p.

[3] Grigoryan K.G. Theoretical foundations of business process reengineering / K.G. Grigoryan // Bulletin of Science. – 2021. No. 8 (41). Т. 3. 9-13 p.

[4] Abdikeev, N.M. Reengineering of business processes / N.M. Abdikeev, T.P. Danko, etc. – М.: Eksmo; Edition 2, rev., 2019. 590 p.

[5] Ochkur G.V. Reengineering of business processes of the company // Actual problems of the present: science and society. / G.V. Ochkur – 2019. No. 1. 23-27 p.

[6] Harrington D. Optimization of business processes. Documentation, analysis, management, optimization / D. Harrington, K.S. Esseling, H. Niemwegen. – St. Petersburg: Azbuka, 2018.

[7] Modeling of business processes: textbook and workshop for academic undergraduate students / O.I. Dolganova, E.V. Vinogradova, A. M. Lobanova; ed. O.I. Dolganova. – M.: Yurayt, 2018. 289 p.

[8] Sheer A. Business processes – basic concepts, theory, methods / A. Sheer. – M.: Vesti MetaTechnologiya, 2019.

© М.М. Абдуназаров, А.В. Новичихин, 2023

Поступила в редакцию 16.03.2023

Принята к публикации 06.04.2023

Для цитирования:

Абдуназаров М.М., Новичихин А.В. Усовершенствование технологии работы логистической компании // Инновационные научные исследования. 2023. № 4-1(28). С. 58-64. URL: <https://ip-journal.ru/>